

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta‘limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Ғайратжон Сотиболдиев

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

“Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

**ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ТАРИХНИ РИВОЖЛАНИШИГА
ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР**

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда ахборот-коммуникация технологияларининг тарих фанига кириб келиши, рақамли тарихни ривожланиши тарихи, унинг афзалликлари ҳамда муаммолари ҳақида сўз юритилади. Бугунги кунда глобллашув жараёнида интернет технологияларини республиканинг барча соҳаларида муҳим ўрин тутгани каби таълим тизимида ҳам катта аҳамият касб этаётганини кўриш мумкин. Жамиятнинг глобал ахборотлашуви ва Ўзбекистон тарихини ўқитишга янгича ёндашув зарурати мамлакат тарих фанини модернизация қилишни тақозо этмоқда.

Калит сўзлар: Тарих ва компьютер уюшмаси, Рақамли тарих, Рақамли Гуманитар фанлар, инновациялар, персонал компьютерлар, веб-ресурс, платформа

**РАЗМЫШЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ИСТОРИИ В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Аннотация: В этой статье пойдет речь о проникновении информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане в историческую науку, истории развития цифровой истории, ее преимуществах и проблемах. Сегодня, в процессе глобализации, видно, что интернет-технологии имеют огромное значение в системе образования, поскольку они занимают важное место во всех сферах республики. Глобальная информатизация общества и необходимость нового подхода к преподаванию истории Узбекистана диктуют необходимость модернизации исторической науки страны.

Ключевые слова: Историко-компьютерная ассоциация, Цифровая история, Цифровые Гуманитарные науки, инновации, персональные компьютеры, веб-ресурс, платформа

REFLECTIONS ON THE DEVELOPMENT OF DIGITAL HISTORY IN UZBEKISTAN

Annotasia: This article will talk about the penetration of information and communication technologies in Uzbekistan into the science of history, the history of the development of digital history, its advantages and problems. Today, in the process of globalization, it can be seen that Internet technologies are of great importance in the educational system, as they occupy an important place in all areas of the Republic. The global informatization of society and the need for a new approach to the teaching of the history of Uzbekistan necessitate the modernization of the country's historical science.

Keywords: history and Computer Association, digital history, Digital Humanities, innovations, personal computers, web resource, platform

Кириш: 2020 йил 5 октябрда “Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони қабул қилинди. Ушбу Фармонда 2030 йилгача республикани

ривожлантириш борасида бир қатор чора-тадбирлар белгилаб берилди. Кўплаб соҳалар қатори Ватанимиз тарихини ўрганишда ҳам рақамли технологиялардан фойдаланиш долзарб масалалардан бирига айланиб бормоқда. Республикада Ўзбекистон тарихига оид электрон мультимедиа дарсликлари, ўқув қўлланмалари ва веб-ресурсларни яратиш ишлари бошлангани қувонарли. Бу республиканинг жаҳон ахборот ҳамжамиятига тезроқ кириб келишига хизмат қилади ва тарих фанини янада юксак тараққиёт босқичига кўтариш имконини беради.

Метод: Мақолада Ўзбекистон Республикасида ахборот-коммуникацияларининг тарих фанига кириб келиши ва бу муаммони ўрганган бир қатор муаллифларнинг тадқиқотлари таҳлил қилинган. Жумладан, И. Шамсиеванинг *История Узбекистана в UZNET* мақоласида Ўзбекистон тарихига оид электрон мультимедиа дарсликлари, ўқув қўлланмалари ва веб-ресурсларни яратиш ишлари бошлангани ва бу республиканинг жаҳон ахборот ҳамжамиятига тезроқ кириб келишига хизмат қилиши, тарих фанини янада юксак тараққиёт босқичига кўтариш имконини бериши билан боғлиқ масалалар кўтарилган бўлса, С. Пинягин тадқиқотида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари орасида тарихни рақамлаштириш билан боғлиқ жараёнлар ўрганилган. Ҳ. Мўминовнинг *Тарих фанида инновациялар: технологиялар, моделлар ва методлар* номли китобида рақамли тарихнинг жаҳонда, Россияда, кейинчалик республикада шаклланишига алоҳида урғу берилган. Ушбу мақола қиёсий таҳлил, тарихийлик, илмийлик, узвийлик каби методларга таянилган ҳолда ёзилиб, унда ахборот-коммуникация технологиялари ва интернетнинг республика таълим тизимида устувор аҳамият касб этгани ўрганилган

Муҳокама: XX асрнинг 90-йилларида Ўзбекистонда жамиятнинг барча соҳаларига кириб келган ахборотлаштириш жараёни тарих фанини ҳам четлаб ўтмади. Тарихчилар компьютерлардан фойдаланибгина қолмай, тезлик билан ривожланаётган дастурий ва техник воситалар уларни тарихий тадқиқотлар

учун зарур бўлган воситага айлантирди. Бу эса ўз навбатида тарихчи фаолиятида янги ахборот технологияларини қўллаш имкониятларини яратди. Ахборот-коммуникация технологиялари тарихчилар илмий ишларини ёзиш ва тахрирлаш воситасигина бўлиб қолмай, балки тарихни ёритиш учун қулай курулга айланди. Сканерларнинг пайдо бўлиши маданият, санъат тарихи, музейшунослик ва архив иши бўйича тадқиқотларга туртки бўлди. Архивларда ишловчи тадқиқотчилар учун меҳнат шароити ўзгарди. Охириги йилларда компьютер технологияларини тарих илмига қўллашнинг анъанавий соҳаси - манба маълумотларини математик-статистик қайта ишлашда янги имкониятларни берди. Статистик дастурий пакетлар тарихчилар учун қулайлаштирилиб, кўп ўлчовли таҳлил ва визуал воситалари: диаграмма, график тарзда ифодалаш билан бойитди. Янги мультимедиа технологиялари ривож билан республикада ўқув жараёнида персонал компьютерлардан фойдаланувчи тарихчиларнинг фаоллигини оширди. Жамиятнинг глобал ахборотлашуви ва Ўзбекистон тарихини ўқитишга янги ёндашув зарурати мамлакат тарих фанини модернизация қилишни тақозо этмоқда. Республикада Ўзбекистон тарихига оид электрон мультимедиа дарсликлари, ўқув қўлланмалари ва веб-ресурсларни яратиш ишлари бошлангани қувонарли. Бу республиканинг жаҳон ахборот ҳамжамиятига тезроқ кириб келишига хизмат қилади ва тарих фанини янада юксак тараққиёт босқичига кўтариш имконини беради деб ишонилади.[1]

Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон тарихини ривожлантириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилган бўлсада, ахборот-коммуникация технологияларига асосланган тарихни жаҳон ахборот майдонида ёритиш ишлари маълум даражада орқада қолди. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари орасида 1993 йилдан 2006 йилгача республика тарихчи-олимларининг бу соҳадаги иштироклари таҳлил қилинганда паст натижани кўрсатди.

1992 yil 17 sentyabrda Moskvaда ўtkazilgan taъsis majlisida Tarix va kompyuter uoshmasi (TKU) muvaqqat kengashi tuzildi. 1992 yil 11 noyabrda uoshmaning rўyxatdan ўtganlik guvoхnomasi olindi. 1993 yildan 2006 yilgacha TKU ning 10 ta konferentsiyasi bўlib ўtdi. MDX mamlatlari olimlarining TKU konferentsiyalarida ish-tirok etishi haqidaги maълumotlar 1-jadvalda keltirilgan.[2]

1-jadval MDX tarixchilarining TKU konferentsiyalarida ish-tiroki.

№	Конф еренция Давла т	993	994	995	996	997	998	000	00	00	006	1 993- 2006
	Озарб айжон											9
	Белор уссия			1	5	2	5	8	1	3		1 37
	Қозоғ истон											2 2
	Қирғи зистон											1 0
	Украи на			0	1		0	2	0			8 0
	Ўзбек истон											1
	Жами	0	3	8	7	0	0	6	7	8	0	2 59

ТКУ конференцияларида 250 кишидан ортиқ киши қатнашган бўлса, Ўзбекистондан биргина тарихчи олима Ирода Шамсиева ўзининг “UZNETда Ўзбекистон тарихи” мазусидаги мақоласи билан 2006 йилда иштирок этди.[3]

Ҳозирда жаҳоннинг кўплаб таълим муассасалари ва университетларда “Рақамли тарих” (“Digital History”) ўқитилади. Жумладан, Буюк Британиянинг Лондон Қироллик коллежида таҳсил олаётган талабалар “Digital Humanities” (“Рақамли Гуманитар фанлар”) кафедраси томонидан компьютер технологиялари ва методларининг имкониятлари ва чекловларининг моҳиятини англаш, XML, XSLT белгилари тилидан фойдаланиш қобилияти, маълумотлар базасини ривожлантириш ва гуманитар билим соҳасида ушбу воситаларни қўллаш қобилияти шакллантириш кўникмаларини олади.[4] Шунингдек бундай даражадаги курслар Гарвард, Оксфорд каби йирик университетларда мавжуд бўлиб, улар тарихий таълимнинг бир қисми ҳисобланган. Тарих ва компьютер уюшмаси(ТКУ-АИК) фаолиятининг маҳсули сифатида Россияда бу соҳада биринчи тадқиқотларни Ломоносов номидаги Москва давлат университетида амалга оширилди. Университетнинг “Тарих” факультетида 2011 йилдан буён “Рақамли Тарих (Digital History): муаммолар, технологиялар, ечимлар” курсини ўқитила бошланди. У ўз ичига масофавий таълимнинг элементини олган.

Ўзбекистон Олий ўқув юртларида тарих йўналишларида 2016 йилдан бошлаб “Тарих фанида инновациялар: технологиялар, моделлар ва методлар” ўқув курси, 2018 йилдан бошлаб эса “Рақамли тарих” ўқув курси ўқитила бошланди. Шундан кейин бу соҳада бир қатор ишлар амалга оширилди. Шундан келиб чиққан ҳолда, 2022 йил 28 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳамкорлигида “Ўзбекистон тарихини ўрганишда рақамли технологияларнинг аҳамияти” мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман ташкил этилди. Анжуманда тарихий воқеалар ва йўқолган, сақланиб қолмаган ёдгорликларни виртуал реконструкция қилиш, тарих ва

махсус тарихий фанларни ўрганишда рақамли технологиялардан фойдаланиш масалалари муҳокама қилинди. Ўзбекистон, хорижий давлатлар ва Марказий Осиё мамлакатларининг гуманитар фанлар тизимидаги рақамли технологиялар борасида тўплаган тажрибалари таҳлил этилди. 2022 йилдан бошлаб Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети Тарих факультетида “Қатағон қурбонларининг меросини янада чуқур ўрганиш, уларнинг хотирасини абадийлаштириш ва ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий ғояларининг таълим ва тарбиядаги аҳамияти ёритилган электрон платформа ва мультимедиали комплексини яратиш” лойиҳаси асосида <https://raqamlitarix.uz/loyiha> платформа яратилди. Ушбу платформада ватан тарихига оид фото галерея, алломаларнинг биографик маълумотлари, тарихий маълумотлар, видеотека каби бўлимлардан ташкил топган. Ушбу платформага 2022 йилдан 2023 йил августгача бўлган даврда ташриф буюрганларнинг ёши бўйича таҳлил қилинганда, 25-34 ёшгача бўлганлар 57,1% ни, 18-24 ёшгача бўлганлар 24,6% ни, 18 ёшгача бўлганлар 8,72% ни 35-44 ёшгача бўлганлар 4,75% ни, 55 ва ундан катталар 3,8 % ни, қолганлари эса 1,11% ни ташкил этган.[5] Бундан кўриниб турибдики, асосан илмий-тадқиқот билан шуғулланувчи ёшдагиларнинг ташрифи кувонарлидир.

Хулоса: Таълим билим, кўникма ва малакаларга йўналтирилган саноат жамияти шароитида XX аср анъанавий тарзда яхши бўлган модел ўтмишда қолмоқда. Мавжуд инқироз шароитида анъанавий таълим тизими ўз вақтида сезиларли даражада кечикадиган таъсирлари билан рақамли трансформация вазибаларига мослашишга вақт топа олмаслиги аён бўлди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Шамсиева, И. М. История Узбекистана в UZNET // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». - 2006. - № 34. - С.160

2. Пинягин Сергей Владимирович Историческая информатика в странах СНГ (1992-2006 гг.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ставрополь – 2006. С-56

3. Пинягин Сергей Владимирович Историческая информатика в странах СНГ (1992-2006 гг.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ставрополь – 2006. С-270

4. Мўминов Х. ТАРИХ ФАНИДА ИННОВАЦИЯЛАР: ТЕХНОЛОГИЯЛАР, МОДЕЛЛАР ВА МЕТОДЛАР. Андижон; 2020 йил Б-59

5. <https://metrika.yandex.ru/dashboard?group=day&period=year&id=87495916>